

**РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО
СЛУХА В ПРОЦЕССЕ
УЧЕБНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КЛАССЕ
ФОРТЕПИАНО:
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД**

*Желязко Татьяна Васильевна,
Детская музыкальная школа искусств №4,
г. Минск, Республика Беларусь*

E-mail: tzhaliaska@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются различные виды музыкального слуха, его составляющие. Отмечается важность его развития в музыкально-исполнительской практике. Способы развития музыкального слуха показаны не только традиционным методом, но и с применением современных технических средств.

Ключевые слова: музыкальный слух, развитие, тембр, звук, произведение, цифровое фортепиано.

Одна из специфических направленностей музыкальной педагогики последних столетий является развитие музыкального слуха как одной из важнейших целей обучения в классе фортепиано.

Как один из видов музыкальных способностей, музыкальный слух – сложное образование, в котором взаимодействуют природные качества индивидуума и общественный компонент, выработанные знания и способы действия [1].

Составляющими музыкального слуха являются:

- а) высота звучания и ее соотношение, движение и взаимосвязь мелодии и гармонии (звуковысотный, ладовый, полифонический слух);
- б) окраска звучания, динамика (тембровый, гармонический, динамический слух).

Также различают внешний и внутренний слух.

Внешний слух имеет две функции:

- понимание исполняемой музыки другим человеком (или коллективом) – важно для накопления музыкальных образов;
- понимание своего исполнения.

О важности понимания и восприятия своего исполнения говорили многие выдающиеся педагоги. Например, К.Н. Игумнов говорил своим ученикам, что нужно «вслушиваться в свою игру, чтобы ясно судить о звуке, оттенках, педализации...как будто вы слушаете себя со стороны и критикуете свою игру» [2].

Внутренний слух – слуховое воображение, имеет пять основных функций:

- припоминание музыки, услышанной в чем-то исполнении;
- припоминание собственного исполнения какого-либо произведения;
- формирование звуковых представлений на основе мысленного прочтения ранее незнакомого нотного текста;
- формирование конкретного исполнительского замысла, ясное представление о том, как нужно играть данную пьесу;
- способность предвосхищать развертывание музыки во время самой игры [3].

Музыкальный материал передается в форме звучания и воспроизводится через звучание, следовательно, развитие слуха является важным условием для восприятия и передачи музыки.

Также как и другие способности, музыкальный слух развивается в процессе деятельности с его участием. Прежде всего, нужно добиться, чтобы весь процесс работы за инструментом проходил при постоянном контроле слуха.

Для развития мелодического слуха необходимо систематически работать над мелодиями, начиная с попевок до охвата целого произведения. Также необходимо подбирать мелодии по слуху, транспонировать их, импровизировать; сольфеджировать голоса в разучиваемых произведениях; производить слуховой анализ интервалов, аккордов, лада. Для работы с полифонической тканью произведения необходимо работать с каждым из голосов: играть и слушать каждый голос отдельно; петь один голос, остальные играть; при проигрывании всего произведения динамически выделять и слушать один из голосов.

На данный момент существуют различные компьютерные программы и приложения, которые также удобно использовать для тренировки мелодического слуха.

Для развития тембрового слуха полезно слушать оркестровую музыку, играть в инструментальных ансамблях. Необходимо рассматривать фортепианную фактуру как оркестровую, сравнивать мелодии в разных регистрах с оркестровыми инструментами.

Появление цифровых фортепиано и синтезаторов в наше время привнесло еще большие возможности для развития тембрового слуха. Различные тембры музыкальных инструментов заложены в функционал цифрового фортепиано, что может позволить проводить музыкальные эксперименты, слушать различные варианты окраски звуков в произведениях. Качество и количество возможных вариантов зависит от конкретной модели инструмента.

Для развития гармонического слуха, нужно больше вслушиваться в гармонию произведения, анализировать их; слышать «вертикаль» фактуры; подбирать гармоническое сопровождение к мелодии [4]. В педагогическую практику стало внедряться применение музыкальных фонограмм, которые помогают услышать более объемное и богатое гармоническое звучание произведений. Особенно это может быть актуально для начинающих пианистов, которые играют произведения в виде мелодической линии.

Также можно самостоятельно делать аранжировку к произведениям, если есть такая техническая функция в цифровом инструменте.

Динамический слух тесно связан с тембром, поэтому помимо исполнения произведений с разной и преувеличенной динамикой, необходимо играть различным туше, желательна в разных регистрах.

Современный технический прогресс позволяет записывать свое исполнение различными способами, например, на диктофон, таким образом возможно слушать, анализировать и критиковать все нюансы своего исполнения как со стороны.

Музыкальный слух является одной из самых важных задач в воспитании музыканта-пианиста. Развитый музыкальный слух – способность, без которой сложно представить полноценного музыканта-исполнителя. Потому как обучение игре на фортепиано – сложный процесс звуко- и ритмотворчества, при котором каждый звук, создает музыкальное произведение и объединяется в одно художественное целое, способность внутреннего слуха во время игры имеет большое значение. Ее (способность) необходимо постоянно развивать в процессе учебной и исполнительской деятельности. А современные технические возможности еще больше способствуют ее развитию.

Литература:

1. Каузова А.Г. , Николаева А.И. Теория и методика обучения игре на фортепиано: учеб. пособие дл студ. высш. учеб. заведений / Под общ. ред. А.Г. Каузовой, А.И. Николаевой. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 368 с.
2. Николаев А. Мастера советской пианистической школы. – М.: Музгиз, 1961. – 242 с.
3. Шапов А.П. Фортепианная педагогика: методическое пособие. – М.: Советская Россия, 1960. – 172 с.
4. Баренбойм Л. Путь к музицированию. – Л.: Советский композитор, 1979. – 184 с.